

Plataforma web de seguimiento al Programa Institucional de Tutorías para Tecnológicos de Estudios Superiores.

G. González-Vázquez¹, L. A. Leon-Bañuelos¹, A. Guerrero-Alonso¹, J. Estanislao-González^{1*}.

¹Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, Valle de Bravo, 51200, Estado de México., México
*bigagv@hotmail.com

Área de participación: Investigación Educativa.

Resumen

La acción tutorial es una actividad orientadora llevada a cabo por el profesor, que realiza una labor de acompañamiento continuo y personalizado a cada alumno, con la finalidad de garantizar el desarrollo integral de los alumnos. En los Tecnológicos de Estudios Superiores se implementa el Plan Institucional de Tutorías (PIT), donde se proponen actividades que logren detectar aspectos académicos o personales en el alumno que le impidan lograr un desempeño adecuado, permitiendo abatir la deserción, sin embargo, las actividades no se orientan de forma adecuada a cada semestre o no se le da la importancia adecuada. Por lo tanto, en este estudio se genera una propuesta de actividades base para el desarrollo de las tutorías y con la finalidad de dar un seguimiento al cumplimiento de las actividades del tutor y tutorados se propone una plataforma web en la que se almacena la evidencia y permita monitorear el cumplimiento del PIT.

Palabras clave: *Deserción escolar, TIC, Desarrollo integral, Tutor.*

Abstract

The tutorial action is a guiding activity carried out by the teacher, who performs a continuous and personalized accompaniment to each student, in order to guarantee the integral development of the students. In the Technological Studies of Higher Studies, the Institutional Tutoring Plan (PIT) is implemented, where activities are proposed that detect academic or personal aspects in the student that prevent him from achieving an adequate performance, allowing the defection to be defeated, however, the activities not they are properly oriented to each semester or not given the appropriate importance. Therefore, in this study a proposal of base activities for the Development of tutorials is generated and in order to monitor compliance with the activities of the tutor and tutors a web platform is proposed in which the evidence is stored and allow monitoring of PIT compliance.

Key words: *School dropout, ICT, Integral Development, Tutor*

Introducción

Los antecedentes de los modelos tutoriales pueden ser vistos a lo largo de la historia, en las universidades anglosajonas se persigue la educación individualizada procurando la profundidad y no tanto la amplitud de conocimientos (Yucatán, 2017). La acción tutorial es una actividad orientadora llevada a cabo por el profesorado en el ejercicio de su función docente, que realiza una labor de acompañamiento continuo y personalizado a cada alumno y grupo de alumnos con la finalidad de garantizar el desarrollo integral del alumnado en todos los ámbitos (González, 2014).

A partir de la creación de la SEP se implementa el primer modelo educativo "Vasconcelista" donde la educación debía fomentar los vínculos sociales, culturales, tecnológicos, geográficos y antropológicos acrecentando las importancias de la identidad nacional (Gutiérrez Herrera & Rodríguez Garza, 2011). Otro modelo que se dio a conocer fue el Socialista, en 1934 se reformo el artículo tercero de la Constitución Política Mexicana. Posteriormente entra en vigor el Modelo Técnico y Modernizador donde predominan los valores urbanos, la preocupación por el trabajo, la productividad, el pragmatismo y el énfasis en la formación científica (Mendoza, 2011). El último modelo educativo implementado es por competencias, el cual hace referencia a un modelo que

busca fomentar el ambiente laboral dentro del educativo, pretende instruir sujetos y dejarlos listos para salir al ámbito profesional con habilidades denominadas competencias que el empleador demanda (Mendoza, 2011).

Rosa N. Aldaco y María M. Carpio del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato con base en sus investigaciones establecieron las líneas y las estrategias de trabajo para tutorías. 1) Fomento a la identidad e integración universitaria, 2) Atención a las condiciones socioeconómicas y 3) La orientación vocacional. Estas estrategias hacen énfasis en el trabajo colaborativo entre las áreas académicas y servicios de apoyo (Aldaco Linares & Carpio Hernández, 2017).

El caso de estudios que se tomo es Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, en el cual se están presentando altos índices de deserción, según la SEP en el ciclo escolar 2017 – 2018 el abandono escolar a nivel nacional en educación superior fue del 6.8% y a nivel estado fue del 10.0% (SEP, 2018), una de las estrategias que se ha implementado en la institución para disminuir la deserción son las Tutorías, basadas en el Plan Institucional de Tutorías que proponen actividades que logren detectar aspectos académicos o personales en el alumno que le impidan lograr un desempeño adecuado durante sus estudios, permitiendo abatir el rezago, la reprobación, la deserción y la baja eficiencia terminal.

Sin embargo, un problema que se tiene es la falta de un seguimiento a las actividades por parte de los tutores, lo que repercute en la falta de interés en los tutorados y la falta de eficacia del modelo de tutorías. Otro factor que influye en el incumplimiento de las actividades, es que el PIT no orienta a los tutores en las actividades o en su objetivo, por lo tanto, son confusas. Es de suma importancia contar con herramientas de trabajo que nos apoyen a conducir el aprendizaje del estudiante, ya sea de forma individual o grupal, planteando actividades que se deberán ser desarrolladas a lo largo de sesiones tutoriales. Con el objetivo de fortalecer el seguimiento de tutorías, se realizó un análisis de las actividades del PIT para ubicarlas de acuerdo a las competencias acorde a cada semestre, así mismo se creó una plataforma web como herramienta de seguimiento del programa institucional de tutorías de los tecnológicos de estudios superiores, la cual cuenta con un módulo para subir evidencias de las actividades que realice cada tutor, dando acceso a descarga de formatos ,elaboración de reportes de tutores y llevar el seguimiento académico del tutorado.

Metodología

Como caso de estudio se tomó el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo. Se realizó un análisis bibliográfico de las actividades incluidas en el Programa Institucional de Tutorías (PIT) del Tecnológico Nacional de México, el cual se aplica a todos los Tecnológicos de Estudios Superiores, derivado de la revisión se reestructuraron los rubros y actividades de cada semestre.

Análisis del Programa Institucional de Tutorías

El PIT incluye las actividades que se aplican en las tutorías, sin embargo, no tiene un orden específico para cada semestre, aunado a esto algunas actividades no aportan al perfil profesional o personal del tutorado. Se analizó cada una de ellas, tomando en consideración que se debe aportar al perfil del tutorado y se clasificaron por semestre de acuerdo con las necesidades que se contemplaron según la literatura, con la información recopilada se generó una propuesta de Plan de Tutorías Institucional enfocadas a Nivel Superior con el fin de obtener información detallada respecto a tutorados y su desempeño.

La tutoría de asignatura (Clemente, et al., 2004), la tutoría enfocada a la orientación pedagógica (Gairín, et al., 2004) , la tutoría de acompañamiento (Fresán Orozco & Romo López, 2011). La tutoría dirigida a la formación para la sociedad del conocimiento (de la Cruz Flores & Abreu Hernández, 2008), mencionan la fuerte relación que se debe tener entre el alumno y el tutor como actores principales en el modelo de tutorías, estos actores aplican para todos los niveles educativos incluyendo el nivel de educación superior. Artigot (1973) define al tutor como el experto cuya principal misión es ocuparse de la integración del alumnado en lo que se refiere a su escolaridad, vocación y personalidad. Álvarez y Bisquerra (2006) determinan en el principio de sistematización y el principio de intervención social que los alumnos necesitan además del tutor, más agentes implicados, por

ejemplo, la familia (tutor legal), por tal motivo se considera como un actor importante dentro del proceso. El tutor es vehículo de comunicación entre la familia y los distintos órganos del centro, facilita su fluidez y procura que ese contacto sea continuo. Llorente (2006) menciona que el tutor en un entorno virtual de aprendizaje se convierte en facilitador del aprendizaje, es vital que desde el inicio sea capaz de determinar las expectativas, necesidades e intereses de los tutorados.

Tomando en consideración la literatura antes mencionada se analizaron los actores que influyen en el modelo de tutorías en educación superior; se desarrolló el diagrama con los actores propuestos y las acciones que cada uno desempeña (Figura 1).

Figura 1. Diagrama de módulos para la plataforma de tutorías.

Reestructuración de actividades.

Para lograr la integración de modelo de tutorías con la plataforma propuesta, se analizaron las interacciones entre los actores y las actividades que se realizan tomando en consideración el rol de cada uno, para lo cual se elaboró el diagrama general de procesos el cual guiará la creación y diseño de la plataforma como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Diagrama del proceso de tutorías de los actores.

La tutoría es un proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, que se concreta mediante la atención personalizada a un estudiante o a un grupo de estudiantes, por parte de académico competentes y formados para esta función, apoyándose conceptualmente en los procesos del aprendizaje más que en los de la enseñanza.

Como se puede observar en el diagrama el tutor académico desempeña actividades las cuales se enfocan principalmente en conocer la situación académica del tutorado (Serrano, 2010), pero sin dejar de lado el aspecto cultural, social de los estudiantes lo que completa a un programa integral de tutorías. Sin embargo, las necesidades de los tutorados son diferentes de acuerdo al grado en el que se encuentran y las acciones del tutor deben satisfacerlas mediante actividades acordes. Por tal motivo se diseñó una propuesta de acuerdo al grado en curso.

Diseño de la plataforma de seguimiento.

Para trabajar se utilizará una base de datos montada en Oracle como gestor, esta estará constituida conforme al Diagrama E-R que se muestra en el Diagrama 2.

Creación de Plataforma Inicio o página principal.

Se trata de la interfaz, que sin importar el tipo de usuario que ingrese al sistema será mostrada, dicho apartado cuenta con algunos links de información general, que en posteriores etapas se redireccionaran a algunas de las secciones de la aplicación general, como parte de un todo. (Figura 2)

Figura 3. Modelos de Base de Datos

Resultados y discusión

Propuesta del Plan de Institucional de actividades.

Propuesta de Plataforma web para el seguimiento académico.

Acceso al sistema

Como todo sistema, este cuenta con un apartado para ingresar con usuario y contraseña, siendo posible identificar si el usuario es alumno, tutor o coordinador, dicha parte esta validada desde programación y requiere información de base de datos (Figura 3).

Página principal de alumno

El aparatado a continuación es una muestra de inicio como alumno, la cual contiene algunas imágenes e información adicional tal como el índice general (Figura 4).

Figura 3. Acceso al Sistema.

Figura 4. Índice de alumnos

Expediente.

Una de las funciones principales del alumno es la de llenar o actualizar expediente, el cual contiene distintos rubros, la pantalla siguiente (Figura 5) muestra cómo está estructurado este apartado.

El botón derecho en forma de círculo flotante permite a quien ya se ha registrado anteriormente cargar datos de la base y así da lugar a hacer una simple actualización.

Documentos

Los alumnos tienen además la labor de subir evidencia de su trabajo en tutorías, como parte de la planeación y para tener respaldo de ciertos archivos de datos personales, como lo son la CURP, seguro social o acta de nacimiento, para ello existe la sección de documentos, que está comprendida por un formulario el cual permite cargar archivos (Figura 6).

Figura 5. Expediente

Figura 6. Documentos cargados al sistema.

Los alumnos deberán registrar la información solicitada esto con la finalidad de saber cuáles son las actividades o técnicas que realiza o ha desarrollado el estudiante al momento de estudiar (Figura 7).

Evaluación

La última sección contiene un pequeño test que permite al alumno evaluar el desempeño del docente, para permitirle a este mejorar, y en posteriores etapas al coordinador le sea útil en la toma de decisiones (Figura 8).

Figura 7. Hábitos de estudio.

Figura 8. Evaluación.

Trabajo a futuro

Se pretenden realizar algoritmos con técnicas de inteligencia artificial que permitan identificar a los alumnos en riesgo de deserción a partir de los datos almacenados en la plataforma.

Conclusiones

La creación de una plataforma web para el control y seguimiento de tutorías es importante como medida preventiva y correctiva durante el desarrollo profesional de alumno en la institución. Las actividades propuestas son basadas en la investigación hecha durante el desarrollo del proyecto, enfocadas a las necesidades de jóvenes que deciden estudiar una carrera profesional, esto es como apoyo para su desarrollo académico. A diferencia de otras plataformas esta sigue las tutorías en un proceso completo enfocado a educación superior, lo que conlleva a que en el momento que se desea obtener información específica de tutorías se tenga un seguimiento completo.

La creación de este tipo de plataformas permite al tutor conocer mejor a sus tutorados, se tiene la información de forma eficaz de cada uno de ellos, permitiendo un trabajo en conjunto entre la comunidad estudiantil y sus tutores. El control y monitoreo académico es con el fin de abatir la reprobación, rezago y deserción e incrementar la titulación y la eficiencia terminal, proponiendo estrategias al estudiante para que logre el autoconocimiento y realice una planeación de vida en función a sus interés y metas, aprendiendo a administrar su tiempo para obtener un óptimo rendimiento en sus estudios, evitando así abandono o truncamiento de los estudios profesionales.

Agradecimientos

Los autores agradecen el apoyo brindado por parte del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo.

Referencias

1. Aldaco Linares, R. N. & Carpio Hernández, M. M., 2017. Las estrategias para abordar el abandono escolar en una institución de Educación Superior Tecnológica en México. Panamá, s.n. Artigot Ramos, M., 1973. La Tutoría. Madrid, España: s.n.
2. Bisquerra Alzina, R., 2006. Orientación psicopedagógica y educación emocional. Estudios sobre Educación, Issue 11, pp. 9-25.
3. Clemente, L., Arbizu, F. & del Castillo, L., 2004. Las representaciones de la tutoría universitaria en profesores y estudiantes: estudio de caso. Educación, XX1. Educación XX1, Issue 7, pp. 135-168.

4. de la Cruz Flores, G. & Abreu Hernández, L. F., 2008. Tutoría en la Educación Superior: Transitando desde las aulas hacia la sociedad del conocimiento... *Revista de la Educación Superior*, XXXVII (147), pp. 107-124.
5. de la Cruz Flores, G., Chehaybar y Kury, E. & Abreu, L. F., 2011. Tutoría en educación superior: una revisión analítica de la literatura... *Revista de la Educación Superior*, XL (157), pp. 189-209.
6. Escudero, E. B., 2018. *El Universal*. [En línea]
Available at: <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/eduardo-backhoff-escudero/nacion/el-abandono-escolar-en-educacion-media-superior>
7. Estellés, M. J., Arándiga, A. R., Vidal, V. A. & Cuerda, S. R., 2014. Rendimiento Académico de los Estudios de Informática en Algunos Centros Españoles. *Dialnet*, Issue 204, pp. 55-61.
8. Fresán Orozco, M. & Romo López, A., 2011. *Programas institucionales de tutoría una propuesta de la ANUIES*. Tercera ed. México: ANUIES.
9. Gairín, J., Feixas, M., Guillamón, C. & Quinquer, D., 2004. La tutoría académica en el escenario Europeo de la educación superior... *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 18(1), pp. 61-77.
10. González, A. M., 2014. *Asociación Multidisciplinaria de Investigación Educativa*. [En línea]
Available at: http://amieedu.org/actascimie14/wp-content/uploads/2015/02/gonzalez_ana.pdf
[Último acceso: 02 08 2019].
11. Gutiérrez Herrera, L. & Rodríguez Garza, F. J., 2011. *Publicaciones Anuies*. [En línea]
Available at: <http://publicaciones.anuies.mx/acervo/revsup/res103/txt5.htm>
[Último acceso: 31 07 2019].
12. Hernández Magaña, M., 2015. *Causas del Fracaso Escolar*. XIII Congreso de la Sociedad Española de Medicina Adolescente, España: s.n.
13. Llorente Cejudo, M. d. C., 2006. El tutor E-Learning: aspectos a tener en cuenta... *EduTec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, Issue 20.
14. Mendoza, I. B., 2011. *Los Modelos educativos en México desde la creación de la SEP hasta la formación de competencias. La definición del sujeto a partir del modelo educativo...* México, D.F.: Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 092 Ajusco.
15. SEP, 2018. *Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018*, México: SEP.
16. Yucatán, U. A. d., 2017. *Universidad Veracruzana*. [En línea] Available at: <https://www.uv.mx/veracruz/odontologia/files/2017/01/La-tutoria-en-la-Universidad-de-Yucatan.doc>
[Último acceso: 02 08 2019].